

TILSHUNOSLIK FANINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI HAMDA ILMIY SOHADAGI O'RNI

Ro'ziboyeva Gulsevar Jaxongirovna

Samarqand davlat chet tillar instituti, 1-kurs talabasi, telefon nomer:

+998500736411, email address: jahongir081979@gmail.com.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18159563>

Annotatsiya:

Mazkur maqolada tilshunoslik fanining shakllanishi va rivojlanish bosqichlari tarixiy ketma-ketlikda tahlil qilinadi. Qadimgi davrlardan to zamonaviy lingvistik yo'nalishlargacha bo'lgan jarayon yoritilib, tilshunoslikning boshqa ilmiy sohalar bilan o'zaro aloqasi ochib beriladi. Shuningdek, tilshunoslik fanining bugungi kunda fan, ta'lim, texnologiya va jamiyat taraqqiyotidagi muhim o'rni asoslab beriladi. Shu bilan birga, tilshunoslik fanining bo'limlari va ilmiy sohada erishayotgan taraqqiyot bosqichlari batafsil yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: tilshunoslik, lingvistika, struktur tilshunoslik, qiyosiy-tarixiy metod, sotsiolingvistika, kognitiv tilshunoslik, fanlararo integratsiya.

Abstract:

This article examines the historical stages of the development of linguistics as a scientific discipline and analyzes its role in modern scientific fields. The evolution of linguistic thought from ancient and medieval traditions to comparative-historical, structural, and contemporary interdisciplinary approaches is discussed. Special attention is given to the integration of linguistics with other sciences such as psychology, sociology, pedagogy, and information technology. The article emphasizes the significance of linguistics in understanding language as a social, cognitive, and communicative phenomenon in the context of globalization and technological advancement.

Key words: linguistics, stages of linguistic development, comparative-historical linguistics, structural linguistics, sociolinguistics, cognitive linguistics, interdisciplinary studies.

Аннотация:

В данной статье рассматриваются основные этапы становления и развития лингвистики как научной дисциплины, а также анализируется её роль в современных научных областях. Освещается эволюция лингвистических идей от древних и средневековых традиций до сравнительно-исторического, структурного и современных междисциплинарных направлений. Особое внимание уделяется взаимосвязи лингвистики с психологией, социологией, педагогикой и информационными технологиями. Подчеркивается значение лингвистики

в изучении языка как социального, когнитивного и коммуникативного явления в условиях глобализации и технологического прогресса.

Ключевые слова: лингвистика, этапы развития лингвистики, сравнительно-историческое языкознание, структурная лингвистика, социолингвистика, когнитивная лингвистика, междисциплинарные исследования.

Til insoniyat jamiyatining eng muhim ijtimoiy hodisalaridan biri bo'lib, inson tafakkuri, madaniyati va muloqotining asosiy vositasi hisoblanadi. Til orqali bilimlar avloddan-avlodga o'tadi, jamiyat taraqqiy etadi va milliy o'zlik shakllanadi. Tilni ilmiy asosda o'rganish ehtiyoji esa tilshunoslik (lingvistika) fanining paydo bo'lishiga sabab bo'lgan.

Tilshunoslik fani nafaqat tilning grammatik tuzilishini, balki uning kelib chiqishi, rivojlanishi, jamiyatdagi vazifasi va inson ongidagi aksini ham o'rganadi. Bugungi globallashuv va raqamli texnologiyalar davrida tilshunoslik ko'plab fanlar bilan integratsiyalashgan holda rivojlanmoqda. Shu sababli ushbu maqolada tilshunoslik fanining rivojlanish bosqichlari va uning zamonaviy ilmiy sohalardagi o'rni keng yoritiladi.

Tilshunoslik fanining rivojlanish bosqichlari:

1. Qadimgi davr tilshunosligi.

Tilshunoslik fanining dastlabki kurtaklari qadimgi sivilizatsiyalar davrida shakllangan. Qadimgi Hindistonda Panini tomonidan yaratilgan "Ashtadxyan" asari tilshunoslik tarixidagi eng mukammal grammatik asarlardan biri hisoblanadi. Unda sanskrit tilining fonetik, morfologik va sintaktik qonuniyatlari aniq qoidalar asosida bayon qilingan. Qadimgi Yunonistonda esa Platon va Aristotel tilni falsafa va mantiq bilan bog'liq holda o'rganganlar. So'z va tushuncha, til va tafakkur munosabatlari ushbu davr tadqiqotlarining asosini tashkil etgan. Bu bosqichda tilshunoslik falsafiy-nazariy xarakterga ega bo'lgan.

2. O'rta asrlar tilshunosligi.

O'rta asrlarda tilshunoslik asosan diniy va mantiqiy fanlar doirasida rivojlandi. Arab tilshunosligida Sibavayh, Al-Farohidiy, Zamaxshariy kabi allomalar tilshunoslikka katta hissa qo'shdilar. Ayniqsa, Sibavayhning "Al-Kitob" asari arab grammatikasining asosiy manbalaridan biri hisoblanadi. Yevropada esa lotin tili ilm-fan va ta'lim tili sifatida hukmron bo'lib, grammatik tadqiqotlar asosan lotin tili misolida olib borilgan. Bu davrda til me'yoriy (normativ) jihatdan o'rganilib, uni to'g'ri qo'llashga alohida e'tibor qaratilgan.

3. Qiyosiy-tarixiy tilshunoslik bosqichi.

XIX asr tilshunoslik tarixida muhim burilish davri bo'ldi. Bu davrda qiyosiy-tarixiy metod shakllanib, tillarning kelib chiqishi va o'zaro qarindoshligi ilmiy asosda tadqiq etila boshlandi. F. Bopp, R. Rask, Ya. Grimm kabi olimlar hind-yevropa tillari o'rtasidagi fonetik va grammatik qonuniyatlarni aniqladilar. Qiyosiy-tarixiy tilshunoslik tilni doimiy harakat va tarixiy taraqqiyot jarayoni sifatida talqin qildi. Bu bosqich tilshunoslikni mustaqil fan sifatida shakllanishida muhim rol o'ynadi.

4. Struktur tilshunoslik bosqichi.

XX asr boshlarida Ferdinand de Sossyur tomonidan ilgari surilgan g'oyalar tilshunoslikda yangi davrni boshlab berdi. U tilni belgilar tizimi sifatida qarab, til (langue) va nutq (parole) farqini asoslab berdi. Shuningdek, sinxron (bir davrdagi til holati) va diaxron (tilning tarixiy rivoji) tadqiqot yo'nalishlari ajratildi. Struktur tilshunoslik til birliklarini alohida emas, balki tizim sifatida o'rganishni yoqladi. Bu yondashuv fonologiya, morfologiya va sintaksis sohalarining jadal rivojlanishiga turtki bo'ldi.

5. Zamonaviy tilshunoslik bosqichi.

Hozirgi davr tilshunosligi fanlararo xususiyatga ega bo'lib, ko'plab yangi yo'nalishlarni qamrab oladi. Jumladan: Psixolingvistika — til va inson psixikasi o'rtasidagi bog'liqlikni, Sotsiolingvistika — til va jamiyat munosabatlarini, Kognitiv tilshunoslik — til va tafakkur aloqasini, Pragmalingvistika — nutqning vaziyatga bog'liqligini, Korpus tilshunosligi — katta hajmdagi matnlar asosida tilni tahlil qilishni o'rganadi. Shuningdek, kompyuter texnologiyalari rivoji bilan kompyuter lingvistikasi va sun'iy intellektga asoslangan til modellar keng rivojlanmoqda.

Tilshunoslikning ilmiy sohalardagi o'rni.

Tilshunoslik bugungi kunda ko'plab fanlar bilan uzviy aloqada rivojlanadi. Pedagogika va metodika — til o'qitishning samarali usullarini ishlab chiqishda. Psixologiya — nutq faoliyati va tilni o'zlashtirish jarayonlarini o'rganishda. Sotsiologiya — tilning ijtimoiy funksiyalarini aniqlashda, axborot texnologiyalari — mashina tarjimasini, nutqni tanish va sun'iy intellekt tizimlarini. Madaniyatshunoslik va adabiyotshunoslik — milliy madaniyat va badiiy tafakkurni tahlil qilishda muhim ahamiyatga ega. Tilshunoslik, ayniqsa, global muloqot, tarjima, diplomatiya va ommaviy axborot vositalarida muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa.

Xulosa qilib aytganda, tilshunoslik fani uzoq tarixiy taraqqiyot yo'lini bosib o'tgan va bugungi kunda ko'plab ilmiy sohalar bilan integratsiyalashgan holda

rivojlanmoqda. Tilshunoslik nafaqat til tizimini, balki inson tafakkuri, jamiyat va madaniyatni anglashda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi. Zamonaviy texnologiyalar sharoitida tilshunoslikning ahamiyati yanada ortib, uning ilm-fan va jamiyat taraqqiyotidagi o'рни mustahkamlanib bormoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sossyur F. Umumiy tilshunoslik kursi. – Toshkent, 2006.
2. Panini. Ashtadhyayi. Qadimgi hind grammatika manbasi.
3. Yule G. The Study of Language. Cambridge University Press, 2017.
4. Crystal D. Linguistics. Penguin Books, 2018.
5. Rahmatullayev Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent, 2019.

